

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

SARAMOPÉDIA: UMA FERRAMENTA LÚDICA PARA O ENSINO DE EXPRESSÕES NUMÉRICAS

 DOI: 10.5281/zenodo.13916800

João Vitor Cosme da Cruz¹¹⁵

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva¹¹⁶

RESUMO

Criado no projeto de ensino de Laboratório Sustentável de Matemática, o Saramopédia é um jogo matemático que combina elementos do clássico jogo da velha com inspiração no programa de televisão Baú da Casa Própria, contendo adaptações para incorporar expressões numéricas e operações com números inteiros. Confeccionado com materiais simples e recicláveis, como papelão, palitos de churrasco, canudos e tampinhas de garrafas pet, este jogo foi desenvolvido com o objetivo de aliar diversão e ludicidade ao processo de diagnóstico avaliativo de aprendizagem relacionado ao conteúdo de expressões numéricas. O objetivo deste estudo é apresentar o Saramopédia como um recurso didático que oferece possibilidades lúdicas para diagnosticar os conhecimentos dos jogadores relacionados a expressões numéricas e operações da matemática. Na metodologia relatamos os procedimentos de aplicação do jogo a estudantes dos cursos de Pedagogia e Matemática da UPE, como também a um grupo de estudantes de uma

¹¹⁵ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: joao.vitorcruz@upe.br

¹¹⁶ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: anderson.rodriguessilva@upe.br

escola pública municipal da cidade de Vicência-PE. Os principais resultados indicaram que o jogo é potencialmente capaz de averiguar a compreensão de conceitos matemáticos voltados a expressões numéricas, promover resolução de problemas matemáticos, cálculo mental e raciocínio lógico.

Palavras-chave: Jogo matemático. Expressões numéricas. Ensino de matemática.

INTRODUÇÃO

Jogos educacionais têm se mostrado eficazes na promoção do engajamento dos estudantes da Educação Básica e no desenvolvimento de habilidades matemáticas relevantes para os usos sociais (Lima e Melo, 2022). O jogo Saramopédia, objeto de estudo deste relato de experiência, é uma ferramenta pedagógica desenvolvida com o foco em diagnosticar dificuldades dos estudantes do 9º do ensino fundamental concernentes as expressões numéricas e operações básicas da matemática. Seu desenvolvimento foi inspirado no jogo da velha e no programa televisivo Baú da Casa Própria¹¹⁷. O objetivo deste estudo é apresentar o referido jogo como um recurso didático que oferece possibilidades lúdicas para diagnosticar os conhecimentos dos jogadores relacionados a expressões numéricas e operações da matemática. Busca-se ainda avaliar a eficácia do jogo em desenvolver habilidades como resolução de problemas matemáticos, cálculo mental, raciocínio lógico e o trabalho colaborativo entre os jogadores.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Conhecendo o Saramopédia

O Saramopédia é composto por um tabuleiro hexagonal numerado aleatoriamente, seis piões (três numerados de um a nove e três com sinais positivo e negativo) e uma ficha para que os jogadores registrem suas jogadas. Tudo construído com material de sucata conforme imagens a seguir:

¹¹⁷ <https://tv.sbt.com.br/programas/auditorio/piao-da-casa-propria>

Figura 1- Materiais que compõem o Jogo

Fonte: arquivo do jogo elaborado pelos autores do texto

Regras do Jogo

Podem participar de cada jogada até três jogadores. Para iniciar a partida, um deles terá que ganhar no zero ou um. O jogador inicial, então, deverá girar os piões de uma só vez. Com os valores numéricos e os sinais de adição e subtração indicados na seta dos piões, ele precisará formular na ficha de registro uma expressão numérica e sua respectiva resposta em dois minutos. Com o resultado na ficha, ele deverá marcá-lo no hexágono. Caso ele erre a expressão ou não consiga elaborá-la no referido tempo, deverá passar a vez para o próximo jogador. Vence quem primeiro formar uma fileira reta com 5 peças na horizontal, vertical ou diagonal no hexágono.

Esse jogo foi aplicado no dia 07 de maio no espaço de convivência Paulo Freire da Universidade de Pernambuco para estudantes dos cursos de Pedagogia, Matemática e estudantes de uma escola pública da Cidade de Vicência-PE. O jogo estava disposto em uma mesa e, tais participantes, eram convidados a jogar pelo criador do Saramopeia. Durante a aplicação do jogo foi possível observar seu funcionamento na prática e coletar os feedbacks dos participantes durante as jogadas.

RESULTADOS

Os resultados da exposição indicaram que o Saramopédia foi bem recebido pelos participantes, destacando-se como uma ferramenta eficaz para diagnosticar as dificuldades de estudantes em expressões numéricas e operações básicas da matemática. Os feedbacks coletados também mostraram que os jogadores conseguiram desenvolver habilidades importantes, como a resolução de problemas e o cálculo mental, enquanto se divertiam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência com a Saramopédia mostrou que o jogo tem grande potencial como ferramenta educativa. Ele não apenas torna o diagnóstico de aprendizagem de conceitos matemáticos mais divertidos, mas também promove habilidades essenciais como raciocínio lógico, cálculo mental e resolução de problemas. A interação entre os jogadores favorece um ambiente colaborativo, essencial para o desenvolvimento de competências sociais e comunicativas. A próxima etapa envolve a aplicação do jogo em sala de aula, para uma avaliação mais sistemática de sua eficácia.

REFERÊNCIAS

MELO, Claudiano Henrique da Cunha; LIMA, Claudiney Nunes de. A importância dos jogos no ensino de Matemática no Ensino Fundamental II. **Revista Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 22, nº 39, 18 de outubro de 2022. Disponível em: <<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/39/a-importancia-dos-jogos-no-ensino-de-matematica-no-ensino-fundamental-ii>> Acesso em: 18 de junho de 2024